

JURIDICAL SCIENCES

ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ПОВОДЖЕННЯ З КОНФІДЕНЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Музика С.С.

ад'юнкт Одеського державного університету внутрішніх справ, м. Одеса, Україна

HISTORICAL STAGES OF HANDLING CONFIDENTIAL INFORMATION IN THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Myzika S.

adjunct of Odessa State University of internal affairs

АНОТАЦІЯ

У повсякденній практиці підрозділів Національної поліції України, інформація, її опрацювання й аналіз відіграють важливу роль як у протидії, так і профілактиці правопорушень, також і в забезпеченні різних аспектів організаційно-управлінської діяльності. В часі швидкої інформатизації суспільства виник і закріпився термін інформаційна діяльність, який в Україні, хоча законодавчо не закріплений, однак вживається у нормативних документах і передбачає, відповідно до ст. 9 Закону України «Про інформацію»: «...створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорону та захист інформації» [1].

Важко уявити роботу Національної поліції без застосування інформаційних обліків, оскільки інформаційне суспільство стрімко розвивається. Основними тенденціями в розвитку інформаційних систем у правоохоронних органах є вдосконалення системи інформаційного забезпечення, освоєння новітніх технологій, використання спеціальних засобів для захисту інформації, управління системою даних тощо [2, с.82].

Поліція, здійснюючи свою діяльність, є розпорядником інформації, розповсюдження якої матиме негативні наслідки для різних категорій фізичних осіб, юридичних осіб, інтересів та цілісності держави.

На відміну від загальнодоступної інформації, конфіденційна інформація не призначена для широкого кола осіб. Конфіденційність передбачає віднесення певних відомостей до інформації з обмеженим доступом та має здійснюватися чітко у відповідності та на підставі чинних правових норм.

Інформаційні ресурси Національної поліції належать до державних інформаційних ресурсів, а значить така інформація не підлягає розповсюдженню чи передаванню іншим суб'єктам, окрім випадків, передбачених законодавством.

Отже, законодавець забезпечив можливість доступу до сформованих інформаційних ресурсів та їх використання Національною поліцією винятково з метою забезпечення службової діяльності та з повним дотриманням діючого законодавства і державних стандартів [3].

Враховуючи важливу роль інформаційних ресурсів у забезпеченні виконання поліцією своїх обов'язків перед суспільством, Міністерство внутрішніх справ України (далі по тексту- МВС) та інші органи державної влади повинні створити умови і відповідні механізми для їх якісного формування, розвитку та ефективного використання, а також забезпечити ефективну систему управління. Під час формування системи управління інформаційними ресурсами варто забезпечити її цілісність, системність, ієрархічну побудову, стабільність роботи та організації, захист, а також передбачити можливість її зв'язків з іншими системами. Окрім цього, доцільно врахувати характеристики інформаційних ресурсів, засобів їх опрацювання та передавання як об'єктів управління.

Наразі питання захисту інформаційних ресурсів, баз персональних даних та вживання всіх необхідних заходів для збереження особистих персональних даних громадянами лишаються вкрай важливими. Інформаційне забезпечення Національної поліції є одним з наріжних каменів, на яких базується якісне виконання правоохоронних функцій захисту суспільства. Надшвидкий розвиток інформаційних технологій призвів до накопичення та зберігання великих обсягів інформації. Створення зручних та багатofункціональних програмних оболонок для введення, зберігання та отримання необхідної інформації є дуже важливим для підрозділів Національної поліції.

ABSTRACT

In the daily practice of the units of the National Police of Ukraine, information, its processing and analysis play an important role both in combating and preventing crimes, as well as in ensuring various aspects of organizational and management activities. In the era of rapid informatization of society, the term information activity arose and became established, which in Ukraine, although not legally established, is used in regulatory documents and provides, in accordance with Art. 9 of the Law of Ukraine "On Information": "...creation, collection, receipt, storage, use, dissemination, protection and protection of information" [1].

It is difficult to imagine the work of the National Police without the use of information records, since the information society is rapidly developing. The main trends in the development of information systems in law

enforcement agencies are the improvement of the information support system, the development of the latest technologies, the use of special means for information protection, data system management, etc [2, c.82].

The police, carrying out their activities, are the managers of information, the dissemination of which will have negative consequences for various categories of individuals, legal entities, interests and integrity of the state.

Unlike publicly available information, confidential information is not intended for a wide range of individuals. Confidentiality involves classifying certain information as information with limited access and must be carried out clearly in accordance with and on the basis of current legal norms.

The information resources of the National Police belong to the state information resources, which means that such information is not subject to distribution or transfer to other entities, except for cases provided for by law.

Therefore, the legislator ensured the possibility of access to the formed information resources and their use by the National Police exclusively for the purpose of ensuring official activities and in full compliance with the current legislation and state standards [3].

Taking into account the important role of information resources in ensuring that the police fulfill their duties to society, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and other state authorities should create conditions and appropriate mechanisms for their qualitative formation, development and effective use, as well as ensure an effective management system. During the formation of the information resources management system, it is necessary to ensure its integrity, systematicity, hierarchical structure, stability of work and organization, protection, and also to foresee the possibility of its connections with other systems. In addition, it is advisable to take into account the characteristics of information resources, means of their processing and transmission as objects of management.

Currently, the issue of protection of information resources, personal data bases and the use of all necessary measures to preserve personal data by citizens remain extremely important. The information provision of the National Police is one of the cornerstones on which the quality performance of law enforcement functions for the protection of society is based. The rapid development of information technologies has led to the accumulation and storage of large amounts of information. The creation of convenient and multifunctional software shells for entering, storing and retrieving the necessary information is very important for the units of the National Police.

Ключові слова: інформація, інформація з обмеженим доступом, конфіденційна інформація, поліція України, інформаційні обліки, інформаційна діяльність поліції.

Keywords: information, information with limited access, confidential information, police of Ukraine, information records, information activities of the police.

Постановка проблеми. Інформаційна діяльність правоохоронних органів є широкою та багатогранною сферою виконання ними своїх функцій. Головною особливістю цієї діяльності є отримання максимально корисного результату від інформації з метою правильної оцінки ситуації, можливості передбачити перспективи її розвитку, що врешті, створює умови для прийняти правильних управлінських рішень.

З метою формування підґрунтя для проведення подальших досліджень адміністративно-правового режиму конфіденційної інформації в діяльності Національної поліції України, доцільно дослідити історичні аспекти розвитку інформаційної діяльності органів поліції (міліції) на території України, зокрема, історії створення й удосконалення інформаційних правовідносин.

Мета статті – здійснити аналіз історичних етапів поведінки з конфіденційною інформацією в Національній поліції України.

Виклад основного матеріалу. Сучасний період розвитку суспільства та держави, особливо під час дії режиму воєнного стану, характеризується значним зростанням ролі інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних технологій, що призводить до активізації інформаційних відносин, які виникають в усіх сферах життєдіяльності в процесі здійснення певного виду інформаційної діяльності, а саме: створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорона та захист різноманітних відомостей, особливо, що мають обмежений доступ [4, с.91].

Безпосередньо окремі питання застосування інформації з обмеженим доступом розробляли у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як: Аршинов І.А.[14], Банах С. В.[6], Бачило І.Л., Боняк В.О. [11], Дабіджа Д.В.[7], Дорошенко Д.І.[10], Іщенко О.М.[14], Каложний Р.А., Корнюк О.О. [4], Кормич Б.А., Ліпкан В.А., Мовчан А.В.[5; 13], Римаренко Ю.І.[12], Сенік С.В. [9], Фролов О.Г.[16], Черних С.П. [14], Ямкова Т.І. [2] та інші. Аналіз окремих видів інформації з обмеженим доступом проводився також в дослідженнях вітчизняних вчених: В.Ю.Бапскакова, В.М. Брижка, Д.О. Гетманцева, А.Г. Дідук, І.П.Кушніра, В.А.Ліпкана, Ю.Є.Максименко, Г.К.Нікіфорова, Я.Д. Скиби, Г.О. Слядневої, А.В Туніка, О.М. Царенко та ін. Переліченими авторами здійснено вагомий вклад у формування та розвиток наукових уявлень про численні аспекти функціонування інформаційних правовідносин взагалі та сутності конфіденційної інформації зокрема. Водночас, актуальним питанням сучасної юридичної науки залишається дослідження конфіденційної інформації не тільки як об'єкта адміністративно-правових відносин, предмета адміністративно-правового регулювання взагалі, проте і як адміністративно-правового режиму такого виду інформації, що має не тільки теоретичне, а й практичне значення.

Для дослідження генезису конфіденційної інформації у вітчизняній адміністративній доктрині доцільно розглянути його розвиток відповідно до загальноприйнятої періодизації історії української державності і права.

Перший етап розвитку конфіденційної інформації до 60-х років XX століття, характеризується появою перших систематизованих знань щодо протидії правопорушенням, створенням обліків конфіденційної інформації та картотек. Із цими знаннями пов'язана поява перших систем кримінальної реєстрації, розробка теоретичних основ проведення окремих слідчих дій та проведення експертиз.

Конфіденційна інформація в інформаційних системах поліції має своє коріння з картотечних обліків. Обліки вперше були застосовані у Франції на початку XVII сторіччя. В 1882 році службовець французької поліції А.Бертільон розробив і впровадив у практику боротьби зі злочинністю антропологічний метод реєстрації злочинців [5, с. 54].

Інформація відносно фізичної особи належить до категорії персональних даних і є одним із видів конфіденційної інформації.

У другій половині XIX ст. А. Бертільон запровадив криміналістичний облік, що полягав у накопиченні картотеки з антропологічним описанням злочинця [6, с.153].

Вперше державний облік правопорушень в Україні було доручено відділенню «супроводу спокою та благочиння», утвореного в 1802 році в Міністерстві внутрішніх справ. В 1826 році підписано указ про створення III відділення на основі Особливої канцелярії МВС [6, с. 152].

До компетенції цього відділення належало: збір та опрацювання інформації, що стосувалася різних сфер діяльності поліції, а саме: 1) обробка статистичних відомостей; 2) реєстрація фактів про вчинені правопорушення; 3) облік осіб, які перебували під наглядом поліції тощо [7, с. 19.].

Також були створені три архіви, два з яких зберігали інформацію з обмеженим доступом. Згодом почали формувати картотеки з фотографіями злочинців та конфіденційною інформацією.

З 60-х років XIX ст. в поліцейській реєстрації почали використовувати можливості фотографії. В Україні перше поліцейське фотоательє з'явилося в 1864 році у м. Бобринці Одеської губернії. В 1902 році при поліції почав створюватися облік швейцарів, двірників, службовців питних закладів і візників [8, с. 29].

На початку XX століття при Департаменті МВС створено Центральне реєстраційне бюро [9, с.10], до компетенції якого належало ведення за встановленими зразками листовий алфавіт фізичних осіб. Відповідно до Інструкції (затвердженої в січні 1905 року), до завдань розшукового відділення поліції належало: реєстрація всіх злочинців й підозрюваних осіб, ототожнення особи злочинця за допомогою антропологічного дослідження, а також реєстрація візників, швейцарів, двірників і сторожів [6, с. 159].

Після 1917 року, на території сучасної України створено у різні часи наступні правоохоронні органи, як жандармерія, варта Гетьманату, народна міліція Директорії, Державна варта, органи безпеки, інші спеціальні служби, основним завданням яких була протидія злочинності, забезпечення правопорядку і правомірної поведінки в державі. Всі ці

правоохоронні органи в своїй діяльності використовували конфіденційну інформацію з картотечних обліків реєстрації різних категорій осіб: злочинців, тимчасово переміщених осіб, не благонадійних осіб та ін. [10, с. 35].

У період Директорії створено Міністерство внутрішніх справ (далі- МВС), до структури якого входив департамент політичної інформації, на який покладалося створення інформаційних обліків щодо місцевих мешканців [11, с. 54].

В 1919 році на підконтрольних територіях України створюються Центральне реєстраційне бюро й реєстраційні бюро в республіканських і губернських відділеннях. В Україні нараховувалося біля 40 реєстраційно-дактилоскопічних бюро. В 1920 році, при Науково-технічному підвідділі Центро-розшуку було створено статистичне бюро з картотечними обліками розшукуваних злочинців і осіб, які зникли безвісти, розроблена детальна класифікація злочинців, практична цінність і пізнавальне значення якої актуальні й сьогодні [12, с. 58].

У 1938 році створено Перший спецвідділ НКВС як головний інформаційно-аналітичний орган у правоохоронній сфері [13]. В 1939 році в Перших спецвідділах розпочався централізований облік заарештованих, які перебували під слідством [14].

У 1941 році вперше розроблено Положення про Перший спецвідділ. Норми вказаного Положення закріплювали завдання служби: 1) алфавітний та дактилоскопічний облік злочинців, засуджених та заарештованих; 2) облік кримінальних справ та справ оперативної роботи; 3) розшук злочинців; підготовка статистичних звітів; 4) систематизація та зберігання архівних справ; 5) розроблення науково-технічних методів реєстрації злочинців [9, с.21].

У зв'язку з реорганізацією МВС та пошуком оптимальних рішень для виконання покладених функцій, підпорядкованість статистичних апаратів, ведення та робота з персональними обліками неодноразово змінювалась. Наприклад, у квітні 1953 року, після об'єднання Міністерства державної безпеки і МВС картотеку конфіденційної інформації Першого спецвідділу передавали до Управління виправно-трудових таборів та колоній, підпорядкування Міністерству юстиції. У зв'язку з чим, Центральна алфавітна довідкова картотека та дактилоскопічна картотека МВС переходили у підпорядкування Першого спецвідділу. Однак кардинальні зміни у діяльність інформаційних служб міліції, та обігу конфіденційної інформації не було. Обліки залишаються статичними, не завжди відповідають дійсності: дуже повільно вносяться зміни та нова інформація.

З 60-х років XX століття, на нашу думку розпочинається II етап періодизації конфіденційної інформації. На той час, в Україні єдиної системи обліків в органах внутрішніх справ не існувало [6, с.153]. На початку 1961 року МВС була введена в дію Інструкція щодо обліків в органах внутрішніх справ.

Цей етап розвитку конфіденційної інформації відзначався комп'ютеризацією відповідних обліків, що знаменувало собою революцію в технологіях отримання, обробки, систематизації, аналізу і використання конфіденційної інформації [12, с.60].

На початку 70-х років ХХ століття було створено Республіканський науково-дослідний інформаційний центр МВС, з основними напрямками діяльності: надання оперативного-довідкової, розшукової, статистичної та іншої інформації; збирання, обробка, зберігання, аналіз інформації про злочини та осіб, які їх учинили тощо. Крім того, було створено мережу інформаційно-обчислювальних центрів у всіх регіонах країни – обласних управліннях внутрішніх справ, обладнаних електронно-обчислювальними машинами (ЕОМ) типу «СМ» та «ЕС» [6, с.154]. Першими автоматизованими інформаційними системами були «Профілактика-Розшук», «Розшук», «Статистика» та інші [15]. Інформаційні центри стали осередками збору основних масивів, в тому числі і конфіденційної інформації і технічних засобів обробки, функціональних автоматизованих інформаційних систем.

Наказом МВС від 17 січня 1978 року № 014 затверджено Положення про Республіканський науково-дослідний центр. Головними функціями діяльності цього центру стали: 1) керування обліково-реєстраційною та інформаційно-довідковою діяльністю ОВС; 2) надання керівництву міністерства оперативного-довідкової, розшукової, статистичної, науково-технічної та іншої інформації; 3) збір, оброблення, зберігання та аналіз інформації про злочини і злочинців тощо [14, с.12].

В 1985 році започатковано єдиний автоматизований банк даних, який зосереджував інформацію, необхідну для здійснення функцій правоохоронними органами. ЕОМ дали можливість працівникам правоохоронних органів автоматизувати однотипні і трудомісткі роботи, розширити можливості працівників апарату управління працювати і в тому числі з конфіденційною інформацією, щодо вирішення конкретних завдань. Автоматизовані інформаційні системи «Адмінпрактика», «Профілактика-розшук», «Скарга», «Статистика», «Автомобіль», «Аналіз господарської діяльності», «Номерні речі», «Патруль», «Нормативно-правові акти» та інші довели свою ефективність [16, с. 58].

У 1988 році розпочалась інтенсивна діяльність у сфері інформаційної діяльності ОВС. Конфіденційну інформацію, яка надходила традиційними методами, оперативно не опрацьовували, що призвело до втрати її актуальності. Такий стан речей зумовив необхідність розроблення інформаційних банків даних для різних підрозділів міліції: карного розшуку, боротьби з економічними злочинами, чергової частини та інших підрозділів [9, с.16].

Пі етап становлення конфіденційної інформації в діяльності поліції (міліції) характеризується комп'ютеризацією інформаційних обліків, створення єдиного республіканського обліку, визначення спеціального підрозділу по роботі з інформацією- Республіканський науково-дослідний інформаційний центр МВС та можливості доступу до

конфіденційної інформації працівникам правоохоронних органів.

III етап становлення і розвитку конфіденційної інформації в органах Національної поліції розпочався з 90-х років ХХ століття пов'язаний з: 1)проголошенням незалежності України, 2) прийняттям Конституції України, низки Законів та підзаконних актів: «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»; «Про державну таємницю» та ін. 3)структурною перебудовою ОВС України та системою їх інформаційно-аналітичного забезпечення.

У 1990 році для забезпечення ОВС України почали використовувати персональну комп'ютерну техніку, що призвело до роздроблення обліків. У 1991 році проведено формування першої місцевої обчислювальної мережі, доступ до якої було надано керівникам МВС та головним службам управління. В 1992 році створено єдину систему інформаційного забезпечення ОВС МВС України системи обробки даних за єдиною схемою.

1993 рік характеризується створенням Інформаційного бюро, яке виконувало інформаційне забезпечення підрозділів ОВС, а у 1997 році його перейменовано на Управління оперативної інформації при МВС України [9, с. 18].

Наприкінці 1997 року розпочалася робота щодо впровадження інтегрованих банків даних та міжвідомчих інформаційних систем, а також розроблення Концепції розвитку системи інформаційного забезпечення ОВС на 1998–2000 роки [17].

У 2000 році до інформаційної мережі входили місцеві обчислювальні мережі структурних підрозділів МВС України та УМВС, які були об'єднані в одну інформаційну систему [9, с. 55].

В 2002 році створено Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення МВС, який забезпечує формування електронних версій для персональних обліків МВС («Зниклі громадяни», «Особи, які переховуються від органів влади», «Неопізнані трупи», «Культурні цінності», «Мобільні телефони», «Транспортні засоби у розшуку», «Зброя у розшуку» тощо) [18, с. 80].

Інтенсивний розвиток інформаційних технологій у цей період призвів до ініціювання МВС України створення Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС, метою якої стало об'єднання існуючих в органах та підрозділах ОВС України інформаційних ресурсів у єдиний інформаційно-аналітичний комплекс із використанням інформаційних технологій, комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання для підтримки службової діяльності органів та підрозділів міліції, суттєвого зміцнення їхньої спроможності протидії та профілактики злочинності [19, с.338].

Загальною характеристикою III етапу поведення з конфіденційною інформацією в органах Національної поліції України є: 1)створення обліків міжвідомчого характеру, 2)розвитком міждержавних обліків, 3)використанням інтегрованих банків Інтерполу; 4)розвитком технологій аналітичної та

комп'ютерної розвідки; 5)упровадженням в практику мультимедійних технологій; 6)розробкою технологій здійснення інформаційно-аналітичної роботи в транспортних телекомунікаційних мережах та електронних інформаційних мережах.

Крім того, необхідно підкреслити, що створені у цей період апаратно-програмні обліки дали можливість отримувати й аналізувати інформацію за кількома взаємопов'язаними критеріями з інтегрованих банків даних, зібраних і систематизованих відповідно.

Четвертий етап. Це період з 2015 року дотепер. Окремо цей період виділяється у зв'язку зі створенням Національної поліції України та розмежуванням доступу до інформаційних ресурсів між МВС України та Національною поліцією. Така необхідність виникла у зв'язку з тим, що відповідно до ст. 25 Закону України «Про Національну поліцію» [20] інформаційні ресурси єдиної інформаційної системи, в першу чергу Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС, належать МВС України, а поліція, у межах своєї інформаційно-аналітичної діяльності, формує та використовує бази (банки) даних, що входять до цієї системи. Окрім цього, законодавець відповідно до п. 3 названої статті, надав право Національній поліції створювати власні бази даних, які необхідні для забезпечення повсякденної діяльності служб та підрозділів поліції.

З метою вирішення цього питання у структурі МВС України та у структурі Національної поліції створено відповідні підрозділи. У структурі МВС України – Департамент інформатизації; в структурі Національної поліції – Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування і Департамент інформаційно-аналітичної підтримки (далі - ДІАП).

ДІАП є структурним підрозділом центрального управління органу поліції (ЦУОП), який вживає заходи, які відповідно до законодавства України, спрямовуються на інформаційне, інформаційно-аналітичне та інформаційно-телекомунікаційне забезпечення діяльності Національної поліції, а також на захист конфіденціальних даних, які опрацьовуються у структурних підрозділах ЦУОП, інших територіальних органах та підрозділах Національної поліції України.

З метою організації інформаційно-аналітичного забезпечення поліції Наказом МВС України від 03 серпня 2017 року № 676 затверджено Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України». Данна система є підґрунтям для інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності поліції, яка постійно формується новими інформаційно-пошуковими підсистемами, що спрямовані на підвищення ефективності діяльності Національної поліції України шляхом формування та оперативного використання нових видів інформаційних ресурсів (наприклад, підсистеми фіксації злочинів проти людства з боку окупаційних військ Російської Федерації з 24.02.2022 року та відеоаналітики, геоінформаційні підсистеми), опрацювання даних,

які забезпечують підвищення ефективності міжвідомчої взаємодії (наприклад, з підрозділами Держрикордонслужби у питаннях незаконного перетину державного кордону), міждержавної взаємодії (наприклад, з Інтерполом у питаннях розшуку міжнародних злочинців, цінностей мистецьких, які стали вкрай актуальними з часу агресій з боку Росії), запровадження систем з використанням «штучного інтелекту» (наприклад, систем біометричної ідентифікації осіб, покращення відеозображення за несприятливих умов).

Наказом Національної поліції України від 30 грудня 2015 р. № 228 створено Департамент інформаційної підтримки та координації поліції (далі - ДІПКП) «102» Національної поліції України, який організовує та здійснює передбачені законодавством України заходи, спрямовані на інформаційно-аналітичне та інформаційно-пошукове забезпечення правоохоронної діяльності й захист персональних даних під час їх обробки у структурних підрозділах апарату Національної поліції України.

У зв'язку з агресією з боку Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року було прийнято ряд нормативно-правових актів, що обмежують доступ осіб до конфіденційної інформації органів Національної поліції України. 12 березня 2022 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» [21].

На підставі вказаного нормативного акту [21], на період дії воєнного стану органи Національної поліції України, як і інші суб'єкти державної влади можуть вживати наступні додаткові заходи:

1) розміщувати державні інформаційні ресурси та публічні електронні реєстри на хмарних ресурсах та/або в центрах обробки даних, що розташовані за межами України, та реєструвати доменні імена у домені gov.ua для такого розміщення;

2) створювати додаткові резервні копії державних інформаційних ресурсів та публічних електронних реєстрів з дотриманням установлених для таких ресурсів вимог щодо цілісності, конфіденційності та доступності;

3) зберігати резервні копії державних інформаційних ресурсів та публічних електронних реєстрів у зашифрованому вигляді, зокрема за межами України, на хмарних ресурсах та/або окремих фізичних носіях, та/або в ізольованому сегменті центрів обробки даних з дотриманням установлених для таких ресурсів вимог щодо цілісності, конфіденційності та доступності....

Заборонено використання хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, розташованих на тимчасово окупованій території України, або тих, що належать державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом, або належать державі чи суб'єктам, діяльність яких підпадає під дію Закону України «Про санкції», щодо яких прийнято рішення про застосування санкцій в Україні та/або іншій державі та на

територіях держав, які входять до митних та воєнних союзів з такими державами.

Аналіз історичного аспекту розвитку конфіденційної інформації в органах Національної поліції України дає можливість зробити наступні висновки:

1. Робота з конфіденційною інформацією в поліції України пов'язана із становленням та формуванням інформаційних обліків, що містять персональні данні.

2. Можливо виокремити чотири етапи використання конфіденційної інформації в поліції України: I –й період- до 60 років ХХ століття (конфіденційна інформація зберігалася на паперових носіях, має «фізичні» шляхи надходження); II- з 60-90 роки ХХ століття (створення системи електронних обліків конфіденційної інформації); III- з 90-тих років ХХ століття по 2015 рік (автоматизація баз даних, комп'ютеризація обліків, інформаційні мережі); IV- з 2015 рік по теперішній час (відокремлення інформаційних обліків конфіденційної інформації Міністерства внутрішніх справ від обліків органів Національної поліції України).

Література

1. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 року №2657-ХІІ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text> (дата звернення 22.05.2022).

2. Ямкова Т.І. Історія розвитку інформаційного забезпечення органів Національної поліції України. Інформаційні технології в освіті та практиці: збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 грудня 2019 року / упорядник Т. В. Магерівська. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 246 с.

3. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80/page> (дата звернення 22.05.2022).

4. Коренюк О.О. Інформація з обмеженим доступом: об'єкт господарських відносин. Публічне право. ISSN 26166100. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 91-100.

5. Мовчан А. В. Історичні аспекти створення обліково-реєстраційних підрозділів в органах внутрішніх справ. Право і безпека. 2009. №1. С. 53–58.

6. Банах С. В. Інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів: історико-правовий аналіз. Актуальні проблеми правознавства. Випуск 2(18). 2019. С.149-156.

7. Дабіджа Д. В. Використання обліків та автоматизованих систем при розслідуванні кримінальних правопорушень: дис. ... канд. юрид. наук. спец. 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2017. 24с.

8. Хамула П. Особливості становлення та розвитку правоохоронних органів на території України: історичний аспект. Віче. 2015. № 4. С. 28–31.

9. Сенік С. В. Адміністративно-правове регулювання обігу інформації з обмеженим доступом в

інформаційно-телекомунікаційних системах Національної поліції: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2021. 212 с.

10. Дорошенко Д. І. Нарис історії України: в 2 т. Т. 1. К.: Глобус. 1991. 238 с.

11. Боняк В. О. Становлення та розвиток правоохоронних органів України: історико-правовий аспект. Матеріали міжкафедрального круглого столу «Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові підходи дослідження» (Харків, 23 жовтня 2012 р.). Харків. 2012. С. 53–56.

12. Антологія сиску: в 14 т. / [відп. ред. Ю. І. Римаренко, В. І. Кушерець; упоряд. Ю. І. Римаренко та ін.]. Київ: Знання України. 2005. Т.1: Документи та матеріали з кримінального сиску (1397–1918 pp.). 596 с.

13. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції України: навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС. 2017. 244с.

14. Іщенко О. М., Черних С. П., Аршинов І. А. Історія створення інформаційного підрозділу органів внутрішніх справ України. Від арифмометра до високих технологій Історія створення інформаційного підрозділу органів внутрішніх справ України. До 40-ої річниці створення інформаційної служби МВС України. Запоріжжя: Просвіта, 2012. Т. 2. С. 11–15.

15. Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення. URL: <http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/mai0n/uk/publish/article/544651>.

16. Фролова О. Г. Проблеми правового регулювання інформаційно- методичного управління в органах внутрішніх справ. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2002. № 1. С. 53–62.

17. Про затвердження Концепції розвитку системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України на 1998–2000 роки та Програми інформатизації органів внутрішніх справ України на 1998–2000 роки: Наказ МВС України від 14 травня 1998 р. № 357.

18. Янковська О. Г. До питання ефективності системи інформаційного забезпечення у розкритті та розслідуванні злочинів. Правова інформатика. 2010. № 2 (26). С. 78–81.

19. Інформатика та інформаційні технології / Б. В. Щур, І.С.Керницький, В. В. Сенік та ін. ; за ред. Б. В. Щура. Львів: ЛьвДУВС, 2010. 536с.

20. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення 22.05.2022).

21. Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 року URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zabezpechennya-funkci-onuvannya-informacijno-komunikacijnih-sistem-elektronnih-komunikacijnih-sistem-publichnih-elektronnih-reyestriv-v-umovah-voennogo-stanu-263> (дата звернення 22.07.2022).